

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тугунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

ПАРАМЕТРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Шарипов А.Т.¹, Хамдамов Б.З.¹, Набиева У.П.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Институт иммунологии и геномики человека, г. Ташкент, Узбекистан

Dr.avis7799@gmail.com, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz, doc.umida@gmail.com

Резюме. Таким образом, полученные данные демонстрируют, что при прогрессировании ДЦП наблюдается статистически значимое увеличение уровней MCP-1 и IFN- γ ($p < 0,05$ по сравнению с контролем), что свидетельствует об усилении воспалительного ответа. Также отмечена тенденция к повышению концентрации IL-6 и sIL-6R, что может указывать на активацию провоспалительных путей, связанных с интерлейкином-6. А выраженное увеличение MCP-1 (в 2,2 раза при средней тяжести и в 3,8 раза при тяжелом течении) подтверждает его роль в формировании воспалительных изменений при ДЦП. Рост IFN- γ также коррелирует с тяжестью заболевания, что может свидетельствовать о вовлечении механизмов клеточного иммунного ответа.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, гуморальный иммунитет, нейровоспаление, MCP-1, интерферон-гамма

PARAMETERS OF HUMORAL IMMUNITY AND NEUROINFLAMMATION IN INFANTILE CEREBRAL PALSY

Sharipov A.T.¹, Khamdamov B.Z.¹, Nabieva U.P.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Institute of Immunology and Human Genomics, Tashkent, Uzbekistan

Dr.avis7799@gmail.com, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz, doc.umida@gmail.com

Resume. Thus, the data obtained demonstrate that with the progression of cerebral palsy there is a statistically significant increase in the levels of MCP-1 and IFN- γ ($p < 0.05$ compared with the control), which indicates an increase in the inflammatory response. IL-6 and sIL-6R also tend to increase, which may indicate activation of proinflammatory pathways associated with interleukin-6. And a pronounced increase in MCP-1 (2.2 times with moderate severity and 3.8 times with severe course) confirms its role in the formation of inflammatory changes in cerebral palsy. The growth of IFN γ also correlates with the severity of the disease, which may indicate the involvement of cellular immune response mechanisms.

Keywords: cerebral palsy, humoral immunity, neuroinflammation, MSR-1, interferon-gamma

BOLALARNING SEREBRAL FALAJI CHOG'IDA GUMORAL IMMUNITET VA NEYROVALLASHUV PARAMETRLARI

Sharipov A.T.¹, Hamdamov B.Z.¹, Nabiyeva U.P.²

¹Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston

²Immunologiya va inson genomikasi instituti, Toshkent sh., O'zbekiston

Dr.avis7799@gmail.com, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz, doc.umida@gmail.com

Rezyume. Shunday qilib, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, miya falajining rivojlanishida MCP-1 va IFN- γ (nazoratga nisbatan $p < 0,05$) darajalarining statistik jihatdan sezilarli darajada o'sishi kuzatilmoqda, bu yallig'lanish reaksiyasi kuchayganidan dalolat beradi. Shuningdek, IL-6 va sIL-6R konsentratsiyasini oshirish tendentsiyasi qayd etildi, bu esa interleykin-6 bilan bog'liq yallig'lanishga qarshi yo'llar faollashganini ko'rsatishi mumkin. O'rtacha og'irlikda 2,2 barobar va og'ir kechishda 3,8 barobar ko'payishi MCP-1 miya iflosligida yallig'lanish o'zgarishlarining shakllanishida uning rolini tasdiqlaydi. IFN γ ning o'sishi kasallikning og'irligi bilan bog'liq bo'lib, bu hujayra immun reaksiyasi mexanizmlarini jalb qilishdan dalolat beradi.

Kalitli suzlar: bolalar serebral falaji, gumoral immunitet, neyro yallig'lanish, MSR-1, interferon-gamma

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем в современной неврологии является детский церебральный паралич. Медико-социальное значение ДЦП определяется не только грубыми двигательными и психоэмоциональными нарушениями, приводящими к инвалидизации, но и тенденцией к росту количества больных с данной патологией. Распространенность случаев ДЦП составляет

от 1,3 до 5 на 1000 новорожденных [Bhasin Т.К., 2016].

Термин ДЦП объединяет группу не прогрессирующих, но способных к изменению синдромов двигательных нарушений, возникающих в результате повреждения или наличия аномалий в развивающемся / незрелом головном мозге [Cans С, 2007; Krageloh-Mann, 2019]. ДЦП характеризуется клиническим полиморфизмом, т.е. может проявляться различной симптоматикой: двигательными и чувствительными нарушениями, задержкой речевого и психического развития, судорогами.

Эти синдромы проявлений ДЦП могут быть вызваны как генетическими, так и средовыми факторами, хотя конкретные причины часто выявить не удается или же они носят множественный характер. В настоящее время большинство исследователей склоняется к мнению о наличии типового патологического процесса - гипоксии, - приводящего к повреждению ЦНС в интра- и постнатальный период, конечным исходом которого является ДЦП [Барашнёв Ю.И., 2001; Гусев Е.И., 2003]. Однако в практической неврологии не редки клинические случаи, когда воздействие минимального повреждающего фактора в перинатальный период приводит к формированию тяжелых двигательных нарушений, и наоборот - сочетание нескольких выраженных неблагоприятных патогенных факторов сопровождается относительно благоприятным исходом. Очевидно, механизмы, лежащие в основе индивидуальной реакции организма, его иммунореактивность и выраженность нейровоспалительного процесса во многом объясняют гетерогенность ДЦП, соответственно в зависимости от этих процессов меняются и подходы к терапии, особенно методами народной медицины.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов комплексного обследования 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП), проходивших стационарное лечение в Республиканской детской психоневрологической больнице им. У.К. Курбанова в период с 2022 по 2025 годы. Комплексное обследование кроме стандартного общеклинического обследования включало иммунологическое обследование.

Среди 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП) было 113 (53,8%) мальчиков и 97 девочек (46,2%). Возраст пациентов варьировал от 3 до 15 лет. Анализируя представленные данные, можно отметить, что наиболее распространённой формой ДЦП среди обследованных пациентов являлась спастическая диплегия (80,5%), что соответствует данным других исследований. Следует подчеркнуть, что у 9,9% больных данная форма заболевания проявлялась в виде преимущественного поражения одной нижней конечности. Клинические проявления при таком варианте заболевания напоминали симптомы детской гемиплегии.

Диагноз больным устанавливали на основании данных анамнеза, физикального, клинко-лабораторного и рентгенологического исследования согласно МКБ-10.

Обращения родителей больных с ДЦП к ортопедам, во многих случаях, было запоздалым. В совокупности все упущения, сделанные на этапах диагностики (неосведомленность родителей, большой интервал между получаемыми комплексами лечения, некомпетентность неврологов, не привлечение других специалистов) привели к тому, что на момент первичного осмотра основная масса больных имела среднюю (53,8%) или тяжелую (38,0%) степень поражения ДЦП.

Методы исследования включали оценку моторной функции ребенка по системе Gross Motor Function Classification System (GMFCS), позволяющей четко описывать двигательную сферу больного в динамике и планировать необходимое оборудование для мобильности ребенка в будущем.

Далее проводился анализ полученных данных, включающий диагностику моторных навыков, самообслуживания и определения степени спастичности. Исследования показали, что большая часть больных нуждается в комплексном подходе, включающем как консервативные методы лечения, так и хирургическую коррекцию деформаций нижних конечностей.

Определение концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем АО «Вектор Бест» (Россия) согласно прилагаемой инструкции. Результаты исследований иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 выражали числом мкг/мл.

Иммунологическое исследование проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с изучением содержания в сыворотке крови провоспалительного интерлейкина-6 (IL-6), растворимого рецептора интерлейкина-6 (sIL-6R), интерферона-гамма (ИФН γ /IFN γ), моноцитарного хемоаттрактантного белка -1 (MCP-1) с использованием тест-систем АО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) и (BIOMERICA, INC., Nordic Bioscience Diagnostics, USA). в соответствии с рекомендациями производителя.

Результаты и обсуждение.

Мы решили проанализировать состояние гуморального иммунитета у больных с ДЦП в зависимости от тяжести заболевания. Учитывая, что оценка уровня иммуноглобулинов дает возможность

косвенно оценивать состояние субпопуляции CD20+лимфоцитов, основной функцией которых является выработка иммуноглобулинов. Результаты проведенных исследований представлены нами в таблице 1 и 2.

Таблица 1.

Показатели гуморального статуса больных с ДЦП различной степени тяжести

Показатели	Контрольная группа	Больные средней тяжести	Больные тяжелого течения
Ig A	1,23±0,13	1,23±0,16	0,94±0,14
Ig M	1,07±0,12	0,90±0,13	0,71±0,12
Ig G	9,2±1,03	8,15±1,23	6,01±0,24
ЦИК 3%, усл.ед.	10,3±1,04	12,5±1,17	13,1±1,61*
ЦИК 4%, усл.ед.	14,5±1,71	19,2±1,95*	37,82±2,43**

Представленная таблица демонстрирует состояние гуморального иммунитета у пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) в зависимости от тяжести заболевания. В качестве контрольной группы выступают здоровые лица. Анализ проводился по следующим показателям: иммуноглобулины классов А (IgA), М (IgM), G (IgG), а также циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) с молекулярной массой, соответствующей осаждению в 3% и 4% растворах полиэтиленгликоля. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка среднего. Достоверность различий между группами больных и контрольной группой обозначена звездочками (* - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$).

У пациентов со средней степенью тяжести ДЦП уровень IgA (1,23±0,16) сопоставим с контрольной группой (1,23±0,13) и статистически значимых различий не выявлено. Однако, у больных с тяжелым течением заболевания наблюдается тенденция к снижению уровня IgA (0,94±0,14) по сравнению с контролем.

Отмечается снижение уровня IgM у больных ДЦП по мере увеличения тяжести заболевания. У пациентов со средней степенью тяжести уровень IgM составляет 0,90±0,13, что ниже, чем в контрольной группе (1,07±0,12). У больных с тяжелым течением ДЦП уровень IgM еще ниже (0,71±0,12).

Уровень IgG демонстрирует наиболее выраженные изменения. У пациентов со средней степенью тяжести ДЦП наблюдается некоторое снижение уровня IgG (8,15±1,23) по сравнению с контрольной группой (9,2±1,03). У больных с тяжелым течением ДЦП отмечается значительное снижение уровня IgG (6,01±0,24), указывающее на выраженную иммуносупрессию.

Анализ уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) показал, что у больных со средней (12,5±1,17) и тяжелой (13,1±1,61*) степенями ДЦП наблюдается увеличение уровня ЦИК 3% по сравнению с контрольной группой (10,3±1,04). Однако, статистически значимые различия наблюдаются только у группы с тяжелым течением заболевания ($p < 0,05$).

Уровень ЦИК 4% значительно повышен у больных ДЦП, причем степень повышения коррелирует с тяжестью заболевания. У пациентов со средней степенью тяжести ДЦП уровень ЦИК 4% составляет 19,2±1,95, что статистически значимо выше ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой (14,5±1,71). У больных с тяжелым течением ДЦП уровень ЦИК 4% существенно превышает значения в обеих группах (37,82±2,43*), что является статистически значимым ($p < 0,01$).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии нарушений в гуморальном иммунитете у больных ДЦП, выраженность которых увеличивается с тяжестью заболевания. Снижение уровней IgM и IgG, особенно выраженное при тяжелом течении ДЦП, может указывать на развитие иммунодефицита. Повышение уровней ЦИК, в особенности ЦИК 4%, может свидетельствовать о хроническом воспалительном процессе и аутоиммунных реакциях, которые могут быть вовлечены в патогенез ДЦП. Необходимо отметить, что дальнейшие исследования необходимы для детального изучения механизмов иммунных нарушений при ДЦП и разработки эффективных методов иммунотерапии.

Показатели нейровоспаления при детском церебральном параличе

Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой группу прогрессирующих нарушений двигательной функции, обусловленных повреждением головного мозга в раннем возрасте. Традиционно считалось, что основными факторами, способствующими развитию ДЦП, являются гипоксически-ишемические поражения и перинатальная асфиксия. Однако в последние годы особое

внимание уделяется роли нейровоспаления как одного из ключевых патогенетических механизмов формирования ДЦП.

В течение многих лет центральная нервная система (ЦНС) рассматривалась как «иммунопривилегированный» орган, не чувствительный к воспалительным стимулам и не формирующий воспалительных реакций. В настоящее время общепризнано, что резидентные клетки ЦНС в ответ на повреждение или внедрение инфекционных агентов развивают воспалительный и иммунный ответ, направленный на восстановление гомеостаза мозга [12]. Ранний и эффективный локальный ответ тем более необходим, что ЦНС изолирована гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ) от клеток иммунной системы и гуморальных факторов иммунной защиты. В связи с этим иммунная система мозга способна осуществлять лишь механизмы врожденного иммунитета, тогда как клетки специфического адаптивного иммунного ответа (Т- и В-лимфоциты) поступают из циркуляции с помощью специальных механизмов преодоления ГЭБ [6].

Нейровоспаление является ответом центральной нервной системы (ЦНС) на различные повреждающие воздействия, включая гипоксию, инфекционные агенты и аутоиммунные реакции. Основными участниками нейровоспалительного процесса являются микроглия и астроциты, которые при активации выделяют провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, TNF- α), хемокины и активные формы кислорода, способствующие дальнейшему повреждению нейронов. Ключевые механизмы нейровоспаления при ДЦП включают: активацию микроглии, которая приводит к хроническому воспалительному ответу; нарушение функции гематоэнцефалического барьера, способствующее проникновению периферических иммунных клеток в ткань мозга; изменение экспрессии провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что приводит к дисбалансу иммунного ответа.

Для многих нейродегенеративных нарушениях характерна врожденная иммунная активация. Ее отражением служит повышение уровней провоспалительных цитокинов, включая TNF α , IL-1, IL-6, а также хемокинов CXCL8 (табл. 4) [1, 20]. Однако характер взаимодействия цитокинов с определенным типом своих рецепторов и локальное микроокружение могут приводить к различным и даже противоположным (нейротоксическому/нейрорепаративному) эффектам. IL-1 синтезируется активированными мононуклеарными фагоцитами и повышается на начальных стадиях развития нейровоспаления, инициируя нейрональную и аксональную гибель клеток посредством апоптоза и развития отека. Нейротоксический эффект IL-1 зависит от экспрессии индуцибельной NO-синтазы (iNOS). С другой стороны, IL-1 индуцирует синтез фактора роста нервов (NGF) *in vitro* и поэтому может играть роль в нейропротективных реакциях [8]. IL-3 представляет собой ростовой фактор, синтезируемый CD4+ Т-хелперами и клетками микроглии, способный оказывать как трофическое, так и токсическое действие на нейроны. В экспериментальных моделях продемонстрировано, что системное увеличение IL-3 в ЦНС животных приводило к тяжелым неврологическим дисфункциям с развитием дегенерации и вакуолизации нейронов, преимущественно двигательных нейронов спинного мозга при отсутствии демиелинизации, в то время как экспрессия IL-3 наряду с повышением астроцитарного GFAP регистрировалась при демиелинизирующих заболеваниях с минимальной аксональной патологией [20]. IL-6 синтезируется мононуклеарными фагоцитами, Т-клетками, эндотелиальными клетками сосудов и фибробластами в ответ на стимуляцию IL-1 и TNF α . Увеличение продукции IL-6 ассоциируется с дендритной вакуолизацией и астроглиозом, а в комбинации с TGF β данный цитокин способствует привлечению в очаг нейровоспаления Th17-клеток [7, 23, 26]. Локальная продукция TNF α в ЦНС индуцирует апоптоз олигодендроцитов и демиелинизацию, а также проявляет опосредованное нейротоксическое действие путем ингибирования ростовых факторов, например, IGF. Комбинирование TNF α , IL-1 β и iNOS приводит к развитию нейротоксичности, в то время как в отсутствие iNOS эта комбинация цитокинов участвует в нейропротекции и репарации ткани. В то же время TNF α может инициировать пролиферацию предшественников олигодендроцитов. При этом нейротоксический или нейрорепаративный эффект определяется типом взаимодействия TNF α со своими рецепторами (TNFR1 или TNFR2) [2, 20]. Противовоспалительные цитокины, например IL-10, играют роль в ослаблении активации микроглии и снижении уровня провоспалительных факторов TNF α , NO и ROS, а, следовательно, уменьшении повреждения дофаминергических нейронов [7, 27].

Моноцитарный хемотаксический протеин-1 – цитокин, относящийся к группе хемокинов. Является наиболее мощным фактором хемотаксиса моноцитов в организме млекопитающих, а также Т-клеток памяти и дендритных клеток, к фокусам воспаления и продуцируется при повреждении тканей или внедрении инфекции. MCP-1 преимущественно секретируется моноцитами, макрофагами и дендритными клетками. Клиническое значение MCP-1 заключается в участии в патогенезе ряда заболеваний, в частности псориаза, ревматоидного артрита, атеросклероза. MCP-1 вовлекается в процес-

сы развития заболеваний центральной нервной системы, которые характеризуются нейрональной дегенерацией.

Были рассмотрены такие биомаркеры, как моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1), интерлейкин-6 (IL-6), растворимый рецептор интерлейкина-6 (sIL-6R) и интерферон-гамма (IFN-γ). Показатели нейровоспаления при детском церебральном параличе демонстрируют более высокие показатели в зависимости от тяжести заболевания (таблица 2.).

Таблица 2.

Показатели нейровоспаления у больных ДЦП в зависимости от тяжести течения заболевания

	Контрольная группа	Больные средней тяжести	Больные тяжелого течения
MCP-1	60,54±8,06	130,25±12,6*	228,94±15,54*
IL-6, пг/мл	5,21±1,08	10,43±1,31	15,45±1,74
sIL-6R, пг/мл	43,43±4,42	64,7±11,9	105,7±14,21
IFN-γ	26,76±1,04	76,42±2,19*	83,09±3,14*

Примечание: *- достоверная разница показателей по сравнению с контрольной группой $p < 0,05$

** - достоверная разница показателей по сравнению с контрольной группой $p < 0,01$

Анализ показателей уровней ключевых нейровоспалительных маркеров у больных ДЦП различной степени тяжести в сравнении с контрольной группой показал ряд отличительных особенностей.

Уровень MCP-1 в контрольной группе составляет 60,54±8,06 пг/мл. У пациентов со средней тяжестью ДЦП данный показатель увеличивается более чем в два раза, достигая 130,25±12,6 пг/мл ($p < 0,05$ по сравнению с контролем). У больных тяжелого течения MCP-1 повышается почти в 4 раза по сравнению с контролем и составляет 228,94±15,54 пг/мл ($p < 0,05$). Эти данные свидетельствуют о значительном усилении воспалительного ответа при прогрессировании заболевания.

Концентрация IL-6 в контрольной группе находится на уровне 5,21±1,08 пг/мл. У пациентов со средней тяжестью заболевания она возрастает до 10,43 ± 1,31 пг/мл, а при тяжелом течении достигает 15,45±1,74 пг/мл. Несмотря на выраженный рост, уровень значимости различий в данной группе не указан, что требует дополнительного статистического подтверждения. Однако тенденция к увеличению IL-6 коррелирует с тяжестью заболевания и может указывать на активацию воспалительных путей, связанных с интерлейкином-6.

Растворимый рецептор интерлейкина-6 (sIL-6R) в контрольной группе имеет значение 43,43±4,42 пг/мл. У пациентов со средней тяжестью уровень sIL-6R возрастает до 64,7±11,9 пг/мл, а при тяжелом течении достигает 105,7±14,21 пг/мл. Данный показатель, как и IL-6, демонстрирует нарастающую тенденцию с увеличением тяжести заболевания, что может указывать на усиление сигнализации интерлейкина-6 в патогенезе ДЦП.

Концентрация IFN-γ в контрольной группе составляет 26,76±1,04 пг/мл. У больных средней тяжести уровень возрастает почти в три раза, достигая 76,42±2,19 пг/мл ($p < 0,05$ по сравнению с контролем). У пациентов с тяжелым течением IFN-γ увеличивается до 83,09 ± 3,14 пг/мл ($p < 0,05$), что подтверждает его участие в развитии хронического воспалительного процесса при ДЦП.

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что при прогрессировании ДЦП наблюдается статистически значимое увеличение уровней MCP-1 и IFN-γ ($p < 0,05$ по сравнению с контролем), что свидетельствует об усилении воспалительного ответа. Также отмечена тенденция к повышению концентрации IL-6 и sIL-6R, что может указывать на активацию провоспалительных путей, связанных с интерлейкином-6.

Выраженное увеличение MCP-1 (в 2,2 раза при средней тяжести и в 3,8 раза при тяжелом течении) подтверждает его роль в формировании воспалительных изменений при ДЦП. Рост IFN-γ также коррелирует с тяжестью заболевания, что может свидетельствовать о вовлечении механизмов клеточного иммунного ответа.

Данные результаты подчеркивают важность изучения воспалительных маркеров для понимания патогенеза ДЦП и могут быть полезны для разработки новых подходов к диагностике и терапии заболевания.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии нарушений в гуморальном иммунитете у больных ДЦП, выраженность которых увеличивается с тяжестью заболевания. Снижение уровней IgM и IgG, особенно выраженное при тяжелом течении ДЦП, может указывать на развитие иммунодефицита. Повышение уровней ЦИК, в особенности ЦИК 4%, может свидетельствовать о

хроническом воспалительном процессе и аутоиммунных реакциях, которые могут быть вовлечены в патогенез ДЦП. Необходимо отметить, что дальнейшие исследования необходимы для детального изучения механизмов иммунных нарушений при ДЦП и разработки эффективных методов иммунокоррекции.

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что при прогрессировании ДЦП наблюдается статистически значимое увеличение уровней MCP-1 и IFN- γ ($p < 0,05$ по сравнению с контролем), что свидетельствует об усилении воспалительного ответа. Также отмечена тенденция к повышению концентрации IL-6 и sIL-6R, что может указывать на активацию провоспалительных путей, связанных с интерлейкином-6. А выраженное увеличение MCP-1 (в 2,2 раза при средней тяжести и в 3,8 раза при тяжелом течении) подтверждает его роль в формировании воспалительных изменений при ДЦП. Рост IFN- γ также коррелирует с тяжестью заболевания, что может свидетельствовать о вовлечении механизмов клеточного иммунного ответа.

Список литературы:

1. Гайнетдинова Д.Д., Хакимова Р.Ф., Гайсина Л.З. Нейроиммунологические аспекты патогенеза детского церебрального паралича // Медицинская иммунология. 2011. Т. 13. № 2-3. С. 115-120.
2. Курагин В. С. Иммунологические механизмы в этиопатогенезе детского церебрального паралича // Российский журнал детской неврологии. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 45-52.
3. Михайлов С. В. Аутоиммунные механизмы при детском церебральном параличе // Российский иммунологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 34-41.
4. Петрова А.В. Клинико-иммунологические и цитогенетические аспекты патогенеза спастических форм детского церебрального паралича // Медицинская иммунология. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 112-119.
5. Byrne R, Noritz G, Maitre NL; NCH Early Developmental Group. Implementation of Early Diagnosis and Intervention Guidelines for Cerebral Palsy in a High-Risk Infant Follow-Up Clinic. *Pediatr Neurol.* 2017 Nov;76:66-71. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2017.08.002. Epub 2017 Aug 30. PMID: 28982529.
6. Kudva A, Abraham ME, Gold J, Patel NA, Gendreau JL, Herschman Y, Mammis A. Intrathecal baclofen, selective dorsal rhizotomy, and extracorporeal shockwave therapy for the treatment of spasticity in cerebral palsy: a systematic review. *Neurosurg Rev.* 2021 Dec;44(6):3209-3228. doi: 10.1007/s10143-021-01550-0. Epub 2021 Apr 19. PMID: 33871733.
7. Mallah, K., Couch C., Borucki D. M., Toutonji A., Alshareef M., and Tomlinson S.. 2020. “Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents in Clinical Trials for CNS Disease and Injury: Where Do We Go from Here?” *Frontiers in Immunology* 11: 2021. 10.3389/fimmu.2020.02021.